

**BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA MULTIMEDIA VOSITALARI
ORQALI OG'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISH USULLARI**

Miltikboyeva Zulxumor Ulugbekovna

Nizomiy nomidagi O'zMPU 2-bosqich magistranti.

E-mail: miltikboyevazulxumor@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishda multimedia vositalaridan samarali foydalanish usullari yoritilgan. Jumladan, audio va video materiallar, interaktiv taqdimotlar, animatsiyalar hamda raqamli ta'lim platformalari yordamida o'quvchilarning nutq faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, dars jarayonida multimedia vositalaridan foydalanishning didaktik ahamiyati, afzalliklari va amaliy qo'llash usullari misollar asosida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ona tili darsi, og'zaki nutq, multimedia vositalari, interaktiv metodlar, nutq rivojlantirish, audio va video materiallar, raqamli texnologiyalar, ta'lim samaradorligi.

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективное использование мультимедийных средств для развития устной речи учащихся на уроках родного языка в начальной школе. В частности, анализируются вопросы повышения речевой активности учащихся, развития самостоятельного мышления и формирования коммуникативных навыков с использованием аудио- и видеоматериалов, интерактивных презентаций, анимации и цифровых образовательных платформ. Также на примерах описываются дидактическое значение, преимущества и методы практического применения использования мультимедийных средств в учебном процессе.

Ключевые слова: начальное образование, уроки родного языка, устная речь, мультимедийные средства, интерактивные методы, развитие речи, аудио- и видеоматериалы, цифровые технологии, эффективность обучения.

Abstract: This article discusses the methods of effective use of multimedia tools in developing students' oral speech in primary school native language lessons. In particular, the issues of increasing students' speech activity, developing independent thinking and forming communication skills using audio and video materials

Global Academic Conference on Research and Innovation

interactive presentations, animations and digital educational platforms are analyzed. The didactic importance of using multimedia tools in the lesson process is also discussed.

Keywords: *primary education, native language lesson, oral speech, multimedia tools, interactive methods, speech development, audio and video materials, digital technologies, educational effectiveness.*

Hozirgi globallashuv va axborotlashuv jarayonida ta'lim tizimiga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, xususan, multimedia vositalarini joriy etish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ona tili darslarida o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirish jarayonida multimedia vositalaridan maqsadli va tizimli foydalanish muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Chunki og'zaki nutq shaxsning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib, u fikrni aniq, ravon, mantiqiy va ta'sirchan ifodalash qobiliyatini taqozo etadi.

Multimedia vositalarining ta'limiy imkoniyatlari. Multimedia vositalari — bu matn, grafika, audio, video, animatsiya va interaktiv elementlarning uyg'unlashgan majmuasidir. Ona tili darslarida multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarni faollashtiradi, ularning nutqiy faolligini oshiradi hamda dars jarayonini jonlantiradi. Ayniqsa, audio va video materiallar orqali o'quvchilar adabiy talaffuz, nutq ohangi, pauza, urg'u kabi nutqiy jihatlarni bevosita idrok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Multimedia vositalarining og'zaki nutqni rivojlantirishdagi asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- o'quvchilarning eshitish va ko'rish orqali idrok etish qobiliyatini kuchaytiradi;

- nutqiy muhitni sun'iy tarzda yaratish imkonini beradi;

- mustaqil va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi;

- o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi;

- individual va differensial yondashuvni ta'minlaydi.

Og'zaki nutqni rivojlantirishda multimedia asosidagi usullar. Ona tili darslarida multimedia vositalari yordamida og'zaki nutqni rivojlantirish quyidagi samarali usullar asosida amalga oshiriladi:

1. Audio materiallar asosida nutqni rivojlantirish usuli. Audio yozuvlar (badiiy matnlarning ifodali o'qilishi, dialog va monologlar, nutq namunalari) o'quvchilarda to'g'ri talaffuz, adabiy til me'yorlariga rioya qilish va nutq ohangini his etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ushbu usul orqali:

Global Academic Conference on Research and Innovation

- tinglab tushunish (listening) malakasi rivojlanadi;
- o'quvchi eshitgan matn asosida og'zaki qayta hikoya qilishga o'rganadi;
- dialogik va monologik nutqni rivojlantirishga zamin yaratiladi. Masalan, audio matnni tinglab, uning mazmunini og'zaki bayon qilish yoki personajlar nutqini ifodalab berish mashqlari yuqori samaradorlikka ega.

2. Video materiallar asosida og'zaki nutqni rivojlantirish usuli. Video lavhalar (badiiy filmlar, sahna ko'rinishlari, intervyular, nutq namunalari) o'quvchilarning nutqiy faoliyatini jonlantirishda muhim rol o'ynaydi. Video orqali o'quvchi nafaqat nutqni, balki mimika, imo-ishora, nutq vaziyatini ham kuzatadi. Bu esa og'zaki nutqning kommunikativ jihatlarini to'liqroq o'zlashtirishga yordam beradi. Mazkur usul quyidagi mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi:

- video lavha asosida suhbat tashkil etish;
- voqeani izchil bayon qilish;
- rolli o'yinlar va sahnalashtirish;
- muammoli vaziyatlar asosida munozara o'tkazish.

3. Multimedia taqdimotlari orqali nutqni rivojlantirish. Slaydli taqdimotlar yordamida o'quvchilarning og'zaki chiqish qilish ko'nikmalari shakllantiriladi. O'quvchi taqdimot asosida ma'lum bir mavzuni izchil va mantiqiy bayon qilishga harakat qiladi. Bu usul:

- nutqning tizimligini;
- fikrni reja asosida ifodalashni;
- omma oldida nutq so'zlash madaniyatini rivojlantiradi.

4. Interaktiv multimedia mashqlari. Interaktiv dasturlar, onlayn platformalar va nutqiy trenajyorlar o'quvchilarning mustaqil nutqiy faolligini oshiradi. Bunday mashqlar orqali o'quvchi xatolarini mustaqil aniqlash va tuzatish imkoniga ega bo'ladi. Natijada og'zaki nutq sifat jihatidan takomillashadi.

Pedagogik samaradorlik va metodik talablar. Multimedia vositalari yordamida og'zaki nutqni rivojlantirish jarayonida quyidagi metodik talablar inobatga olinishi zarur:

- multimedia vositalarining maqsadga muvofiqligi;
- yosh va individual xususiyatlarga mosligi;
- nutqiy faoliyatni faollashtirishga yo'naltirilganligi;
- an'anaviy va innovatsion metodlarning uyg'unligi.

Boshlang'ich sinf ona tili darsida multimedia vositalari yordamida og'zaki nutqni rivojlantirish (amaliy misol):

Global Academic Conference on Research and Innovation

Mavzu: “Ot va uning ma’nosi” (Sinf: 2-sinf)

Darsning maqsadi: O‘quvchilarga “ot” so‘z turkumi haqida dastlabki tushuncha berish; O‘quvchilarning og‘zaki nutqini multimedia vositalari orqali rivojlantirish; To‘g‘ri talaffuz, gap tuzish va fikrni og‘zaki ifodalash ko‘nikmalarini shakllantirish.

Darsda foydalaniladigan multimedia vositalari: Rangli slayd-taqdimot (rasmlar va yozuvlar bilan); Audio yozuv (ifodali o‘qish); Video lavha (kundalik hayotdan qisqa sahna); Interaktiv topshiriqlar (ekranda bajariladigan mashqlar).

1. Audio materiallar asosida og‘zaki nutqni rivojlantirish. Mashg‘ulot jarayoni: O‘qituvchi multimedia qurilmasi orqali quyidagi audio matni eshittiradi: “Bog‘da daraxt, gul, qushlar bor. Bola kitob o‘qiyapti. Mushuk quyoshda isinmoqda”. Topshiriq: bolalar audio matni tinglaydi; eshitilgan so‘zlardan narsalar nomini aytib beradilar. Og‘zaki nutqni rivojlantirish uchun o‘quvchilarga savollar beriladi: Qaysi so‘zlar narsaning nomini bildiriyapti? Sen yana qanday narsalarni bilasan?

Natijada, o‘quvchilar tinglab tushunadi, og‘zaki javob beradi, “Ot” tushunchasini nutq jarayonida o‘zlashtiradi.

2. Slayd-taqdimot asosida og‘zaki nutqni rivojlantirish. Mashg‘ulot jarayoni: Ekranda quyidagi rasmlar ketma-ket namoyish etiladi:

1-Topshiriq: “Har bir predmet nomini ayt ?” (ot sifatida aniqlash), “U hayotda nima qiladi?, kimga foydali?”. O‘quvchilar aytadi:

Kitob → bilim beradi

Qalam → yozish yoki chizishga yordam beradi

Daraxt → soyabon bo‘ladi, meva beradi

Gul → go‘zallik, hidi bilan odamlarni quvontiradi.

2-topshiriq : Hayotga bog‘lash (animatsiya yoki jonlantirish). Har bir predmetni jonlantirish. O‘quvchilardan so‘rash:

“Agar kitob gapira oladigan bo‘lsa, nima aytar edi?”

“Qalam qayerga yozishni xohlardi?”

“Daraxt nima qilsa bo‘ladi?”

“Gul kimni quvontiradi?”

Global Academic Conference on Research and Innovation

Natija: o'quvchilar predmetni shaxs sifatida tasavvur qiladi va bu orqali gap tuzadi.

3-topshiriq: "Rasmdagi predmet bilan intervyu": O'quvchi predmet rovida javob beradi. Misol: "Men daraxtman, bugun bolalarga soyabon bo'ldim."

"Rasmdan jonli sahna": Har bir o'quvchi predmet sifatida sahnada harakat qiladi va gapiradi.

Bu usul orqali o'quvchilar predmetning hayotdagi vazifasini tushunadilar, hayotga bog'lash orqali nutqiy kompetensiyasi rivojlanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak. Boshlang'ich sinf ona tili darsida multimedia vositalari: o'quvchilarni faollashtiradi; og'zaki nutqni tabiiy va bosqichma-bosqich rivojlantiradi; mavzuni oson va qiziqarli o'zlashtirishga yordam beradi. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirish ta'lim jarayonining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki aynan boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasi, fikrlash madaniyati hamda muloqot ko'nikmalari shakllanadi. Ushbu jarayonda multimedia vositalaridan samarali foydalanish o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos kelishi bilan birga, ularning nutqiy faolligini oshirishda muhim pedagogik imkoniyatlarni yuzaga chiqaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-sonli qonuni. / <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Ashurova, M. *Ta'lim nazariyasi va didaktika: nazariya va uslub* — T.: «O'qituvchi», 2019.
3. Bo'stonova, N. *Umumiy pedagogika va maktab ta'limi metodikasi* — T.: «Sharq», 2020.
4. Ergasheva, N.M., & Qurbonova, L.T. *Ona tili darslarida til ko'nikmalarini shakllantirish* — T.: «Fan va ta'lim», 2021.
5. Sobirova, M.R. *Boshlang'ich sinflarda og'zaki nutqni rivojlantirish metodikasi* — T.: «Ziyo», 2022.
6. Salikhova, D.M. *Til o'rgatish texnologiyalari va innovatsiyalar* — T.: «Ilm-Nashr», 2020.
7. Khusainova, D.Z. *Axborot texnologiyalari yordamida ona tili ko'nikmalarini mustahkamlash* — *Pedagogika va Psixologiya jurnali*, 2023.